

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1310 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish.....	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators.....	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli.....	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish.....	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qardorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi.....	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizmda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari.....	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики.....	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models.....	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati.....	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari.....	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati.....	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan.....	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari.....	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останковки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umurov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	

Samaradorlik auditini to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar 1977 yilda Lim shahrida bo'lib o'tgan Oliy audit organlari xalqaro tashkilotining (International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) IX Kongressida qabul qilingan “Audit boshqaruvi tamoyillarining Lim deklaratsiyasi” nomli hujjatida (keyingi matnlarda – Lim deklaratsiyasi) o'z aksini topgan.

Lim deklaratsiyasida davlat mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanishda davlat moliyasini boshqarish va mas'ul organlar tomonidan qabul qilingan qarorlar samaradorligini oshirishga qaratilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun har bir davlat mustaqilligi qonun bilan kafolatlangan Oliy nazorat organiga ega bo'lishi zarurligi belgilab qo'yilgan. Davlat ijtimoiy-iqtisodiy sohalaridagi faoliyatini kengaytirib, an'anaviy moliyaviy doiradan tashqarida faoliyat yuritishi sababli bunday organlarga talab tobora ortib borishi ko'rsatilgan.

Jahon iqtisodiyotining tez sur'atlarda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy etishi, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi yuzaga kelayotgan davrda, hamda tabiiy resurslar cheklangan bir paytda Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida olib borilayotgan islohotlar mavjud resurslardan oqilona, tejamkorlik va samaradorlik tamoyillari asosida foydalanishni taqozo etmoqda.

Bu esa samaradorlik auditini mamlakatimiz moliyaviy nazorati tizimida yangi faoliyat turi sifatida shakllantirib, bu mavzuda ilmiy asoslangan tadqiqotlar olib borish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat moliyaviy nazorati tizimida samaradorlik auditini rejalashtirish va o'tkazish uslubiyotining nazariy hamda uslubiy asoslarini yaratish va uni takomillashtirish bo'yicha asosan xorijlik iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ular jumlasiga A.N. Saunin, Ye.E. Smirnov, S.V. Stepashin, V.A. Jukov, V.G. Panskov, Ye.N. Sineva, S.N. Ryabuxin, Yu.M. Voronin, N.E. Kondaurova, T.R. Xabibullin, S. Kells, L. Palmer, J. Mayne va K. Polittlarni kiritish mumkin.

Xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda “Davlat xarajatlarining samaradorlik auditini” tushunchasiga berilgan ta'riflarning eng asosiyilarini 1-jadvalda ko'rish mumkin.

1-jadval. “Davlat xarajatlarining samaradorlik auditini” tushunchasining ilmiy adabiyotlarda ta'riflanishi.

Mualliflar	Ta'rif
E.E.Smirnov (2013)	Samaradorlik auditini – turli xil budget xarajatlarining natijadorligini hamda ularning mamlakat va alohida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga bo'lgan ta'sirini aniqlashga qaratilgan nazoratning yangi turi hisoblanadi.
A.N.Saunin (2014)	Davlat xarajatlarining samaradorlik auditini – davlat hokimiyati organlari, boshqa budget taqsimlovchilar va budgetdan mablag' oluvchilar oldiga qo'yilgan vazifalarni va funksiyalarni bajarish uchun olingan davlat mablag'laridan samarali foydalanishini tekshiradigan moliyaviy nazoratning bir turi hisoblanadi.
E.N.Sineva (2004)	Samaradorlik auditini davlat moliyaviy nazoratining muhim vositasi hisoblanib, boshqaruv faoliyatini samaradorligini, tejamkorligini va rentabelligini baholashga, shuningdek qonunbuzarliklarni bartaraf etish va budget mablag'laridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltirilgan.

Yuqorida keltirilgan xorijiy olimlarning samaradorlik auditiga bergan ta'riflarini o'rganib chiqib, qayd etish joizki, barcha olimlar o'z makoni va zamonidagi xususiyatlardan, milliy qonunchiligidan va qadriyatlaridan kelib chiqib nazoratning ushbu turiga o'z ta'riflarini berishgan.

Ye.E. Smirnov tomonidan keltirilgan ta'rifda samaradorlik auditining asosiy vazifalari bilan bir qatorda uning nazoratning yangi turi ekanligiga urg'u berilgan. Lekin, samaradorlik auditining tejamkorlik tamoyiliga asoslanib yuqori natijadorlikka erishishni baholash va samarali boshqaruvni amalga oshirish uchun tavsiyalar berish vazifasi yoritilmagan.

A.N. Sauninning ta'rifida samaradorlik auditining tekshirish ob'ektlari kimlar ekanligi va ular oldiga qo'yilgan vazifalarni hamda funksiyalarni bajarish uchun olingan davlat mablag'laridan samarali foydalanishini tekshirishga e'tibor qaratilgan. Ushbu ta'rifda samaradorlik auditining asosiy vazifasiga urg'u berilgan.

Ye.N. Sineva tomonidan berilgan ta'rifdan ko'rinib turibdiki, samaradorlik auditining deyarli barcha xususiyatlarini o'zida qamrab olganligi uning mukammalligidan dalolat beradi. Eng e'tiborli jihati, ta'rif qisqacha bo'lishiga qaramay, mazmunan keng yoritilgan va barcha asosiy jihatlarni o'zida jamlagan.

Bugungi kunda samaradorlik auditini O'zbekiston davlat moliyaviy nazorati nazariyasi va amaliyotida nazoratning yangi turi hisoblanib, rivojlanishning dastlabki bosqichlarida bo'lganligi sababli mamlakatimiz iqtisodiy ilm-fanida samaradorlik auditining nazariy va uslubiy asoslarini ochib beradigan yaxlit va umumiy qabul qilingan tushuncha mavjud emas.

Tabiiyki, mamlakatimizda milliy qonunchiligimiz va qadriyatlarimizni hisobga olgan holda samaradorlik auditini qo'llashning nazariy va uslubiy asoslarini yaratish uchun bizga vaqt va yetarli amaliy tajriba to'plash zarur. Uning asosida esa samaradorlik auditini har tomonlama o'rganish va ilmiy tushunish mumkin.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib, quyidagi mualliflik ta'rifi taklif etiladi:

“Samaradorlik auditi – davlat sektoridagi muassasalar, loyihalar va dasturlar faoliyatining tejamkorlik, samaradorlik va natijadorlik tamoyillari asosida amalga oshirilishini mustaqil, xolis va ishonchli baholaydigan nazorat turi hisoblanib, yuqori samaradorlikka erishish mumkin bo'lgan va yo'qotilgan barcha imkoniyatlarni aniqlab, tavsiyalar va ko'rsatmalar berish orqali samarali boshqaruv faoliyatini takomillashtirishga ko'maklashishdir.”

Ta'rifda davlat sektoridagi muassasalar, loyihalar va dasturlar faoliyati deganda davlat moliyaviy resurslaridan foydalanayotgan vazirlik va idoralar, mahalliy davlat hokimiyati organlari, tashkilotlar hamda tizimlar faoliyati, funksiyalari, konsolidatsiyalashgan budjet va jalb qilingan mablag'lar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar, davlat va hududiy dasturlar nazarda tutilgan.

Respublikamiz iqtisodchi olimlari tomonidan bu masalalar darsliklar, monografiyalar va o'quv qo'llanmalarda, shuningdek, e'lon qilinayotgan ilmiy maqola va tezislarda asosan auditorlik tekshiruvini rejalashtirish, o'tkazish va yakunlashning nazariy jihatlarini o'rganishga qaratilgan.

Ammo, mamlakatimizda samarali davlat boshqaruvini ta'minlash maqsadida davlat moliyaviy nazorati tizimida samaradorlik auditini milliy qonunchilik va qadriyatlarimizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlantirish bilan bog'liq izlanishlar olib borilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot olib borish jarayonida xorijiy va respublikamiz iqtisodchi olimlarining ilmiy izlanishlarida davlat auditi va uning turlarining bugungi kundagi zamonaviy holatlari chuqur o'rganilib, tahlil qilindi. Maqolani tayyorlash jarayonida abstrakt mantiqiy fikrlash, induksiya, deduksiya, kuzatish, tahlil, guruhlash va taqqoslash usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, moliyaviy nazorat davlat tuzilmasining ajralmas funksiyalaridan biridir. Davlat auditi haqidagi birinchi ma'lumotlar, to'g'rirog'i, uning prototiplari Fransiyaning Hisoblar sudining 1318 yildagi, Buyuk Britaniyaning Milliy audit idorasining 1314 yildagi hamda Niderlandiya Qirolligining Hisoblar sudining 1386 yildagi arxivlarida uchraydi (Chernyadeva, 2005).

Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida davlat moliyaviy nazorati organlarining asosiy funksiyalari, qoida tariqasida, davlat organlariga budjet mablag'larini ajratish bo'yicha buyurtmalarga ruxsat berish, davlat xarajatlarining qonuniyligini hamda budjet xarajatlarining sarflanishi to'g'risidagi hisobotlarning tayyorlanishini nazorat qilishdan iborat bo'lgan.

Jamiyat evolyusiyasi jadal rivojlanib borayotgan bir davrda davlat boshqaruvi faoliyatining siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalari ham muqarrar ravishda rivojlanib, murakkablashib bormoqda. Shu bilan birga, resurslarning cheklanganlik muammosi yildan-yilga keskinlashib bormoqda va natijada ulardan eng samarali va oqilona foydalanish mexanizmini tashkil etish zaruriyati paydo bo'lmoqda. Xususan, zamonaviy jamiyat davlat organlari, shuningdek, budjetdan mablag' oluvchi tashkilotlar faoliyatining ochiqligiga, shaffofligiga va hisobdorligiga yuqori talablar qo'yimoqda, bu esa, o'z navbatida, ularga fuqarolarni davlat mablag'larining sarflanishi bo'yicha to'liq ma'lumot bilan ta'minlash majburiyatini yuklaydi.

Ushbu qonuniyatlar ketma-ketligi vaqt o'tishi bilan davlat moliyaviy nazoratining oldiga budjet mablag'larining sarflanishini qonuniyligini tekshirish bilan bir qatorda yangi vazifalarni qo'ydi. Ularni hal etish uchun esa faqat moliyaviy audit o'tkazish yetarli bo'lmay qoldi. Shu sababli, XX asr o'rtalariga kelib xorijiy davlatlarning oliy nazorat organlari o'sha davrda mavjud bo'lgan nazorat tizimi davlat mablag'larini boshqarish bilan bog'liq barcha muammolarni hal qila olmasligini tushunib yetdilar.

Pirovard natijada, moliyaviy nazoratning yangi turini yaratish va amaliyotga joriy etish jarayoni bosqichma-bosqich boshlandi, bu esa o'z navbatida davlatga moliyaviy audit bilan bir paytda qonun ustuvorligi bilan davlat resurslaridan samarali foydalanish imkonini berdi. Boshqacha qilib aytganda, budjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi vosita sifatida samaradorlik auditini o'tkazish zaruriyati paydo bo'ldi.

Vaqt o'tishi bilan samaradorlik auditi budjet mablag'larining samarasiz sarflanish holatlarini aniqlash usulidan mustaqil moliyaviy nazorat yo'nalishiga aylanib bordi. Bu esa, o'z navbatida, samaradorlik auditing oldiga davlat mablag'laridan samaraliroq foydalanishga erishish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqish vazifasini qo'ydi.

Samaradorlik auditi moliyaviy nazoratning to'laqonli yo'nalishi sifatida G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlarida olib borilayotgan davlat boshqaruvi islohotlari davrida, asosan, davlat boshqaruvini markazlashtirishdan chiqarish va samarali boshqaruv tizimini takomillashtirish jarayonida shakllana boshladi.

Samaradorlik auditi paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri davlatlarning natijadorlikka yo'naltirilgan budjet tamoyillarini qo'llashga o'tishi bo'lgan, degan fikr mavjud (Chernyadeva, 2005). Xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish bilan bog'liq ba'zi tadqiqotlarda olimlar quyidagi qonuniyatni qayd etishadi: xarajatlarni smetaga asosan moliyalashtirish emas, balki ma'lum bir natijaga erishish maqsadida moliyalashtirish, ya'ni dasturiy budjetlashtirish tizimi joriy etilgan mamlakatlarda budjet mablag'larini samaradorlik auditidan o'tkazish keng qo'llaniladi.

Ushbu qonuniyatni tasdiqlash sifatida, 1965-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Dasturiy va natijadorlikka asoslangan budjetlashtirish qo'llanmasi" nashr etildi. Mazkur hujjatda davlat dasturlari doirasida natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda, budjetdan ajratilayotgan mablag'larning iqtisodiy jihatdan asoslanganligini hisobga olgan holda, maqsad va vazifalar belgilab qo'yilgan, shuningdek, qo'yilgan maqsad va vazifalarga erishishni nazorat qilish uchun miqdoriy va sifat mezonlari belgilangan (Milenkiy, 2005).

Mazkur hujjat xorijiy mamlakatlarda ham keng qo'llanilib, budjet jarayonining yangi tamoyillarini ishlab chiqish va amalga oshirishga turtki bo'ldi.

Samaradorlik auditi konsepsiyasi rivojlangan mamlakatlarda davlat boshqaruvi, shu jumladan, davlatning budjet mablag'larini jamg'arish, taqsimlash va ulardan foydalanish bo'yicha faoliyati samaradorlik talablariga javob berishi kerakligini anglab yetgan davrda paydo bo'lgan. Shu davrda samarali davlat boshqaruvi mohiyatiga munosabat o'zgarib, samaradorlik deganda davlat apparatining budjet mablag'larini eng kam sarf qilgan holda davlatning ijtimoiy-iqtisodiy va moliyaviy sohalari rivojlanishining barqarorligini ta'minlash qobiliyati tushunila boshlandi.

Samaradorlik auditing paydo bo'lishini batafsilroq ko'rib chiqish uchun alohida davlatlar tajribasiga murojaat qilish maqsadga muvofiq. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining (keyingi o'rinlarda – AQSh) davlat moliyaviy nazorati tizimida samaradorlik auditi elementlari XX asr boshlaridayoq me'yoriy-huquqiy hujjatlarda mavjud edi. AQSh Hisob palatasi 1921-yilda qabul qilingan "Davlat budjeti va hisoboti to'g'risida"gi qonun bilan tashkil etilgan. Ushbu qonunning 312-moddasiga muvofiq, AQSh Hisob palatasi davlat mablag'larini jamg'arish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonlarini tekshirish vakolatiga ega bo'lish bilan bir qatorda, davlat xarajatlarining tejamkorligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqish vazifasini ham amalga oshirardi.

Qonunga ko'ra, AQSh Hisob palatasi Kongress va Prezidentga hisobdor edi. Hisob palata hisobotlarida davlat mablag'larini jamg'arish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonlari yuzasidan xulosalar, shuningdek, davlat xarajatlarining tejamkorligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar berilgan bo'lishi lozim edi.

1945-yil oxirigacha AQSh Hisob palatasi faqat moliyaviy audit tekshiruvlarini amalga oshirgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh iqtisodiyotining sezilarli darajada o'sishi moliyaviy audit tekshiruvlari hajmining keskin ko'payishiga olib keldi. Xodimlar sonining o'sishiga qaramay, AQSh Hisob palatasi rejalashtirilgan barcha tadbirlarni to'liq amalga oshira olmadi. Bu holat faqat moliyaviy audit o'tkazish bilan o'sib borayotgan iqtisodiyot ehtiyojlarini qondirish hamda davlat boshqaruvi muammolarini hal qilish imkonini bermaganligini ko'rsatdi.

1947-yilda AQSh Kongressi sobiq prezident G.Guver boshchiligida Ijroiya hokimiyatini qayta tashkil etish bo'yicha komissiyani tashkil etdi. Ushbu komissiya federal budjetni shakllantirishning yangi "samarali budjet" deb nomlangan usulini ishlab chiqdi. Bu usul xarajatlarni smetalarga asosan moliyalashtirishdan dasturiy-maqsadli moliyalashtirish bosqichiga o'tishni nazarda tutar edi. "Samarali budjet" va "samaradorlik auditi" tushunchalarining o'xshashligi olimlarga samaradorlik auditing kelib chiqishi bilan AQShdagi budjet jarayoni islohotlari o'rtasida bevosita bog'liqlik borligini taxmin qilish imkonini berdi (Chernyadeva, 2005).

An'anaviy budjet shakllantirish usulida budjetdan mablag' oluvchilarning asosiy maqsadi moliya yilida ajratilgan mablag'larni to'liq o'zlashtirish bo'lgan, chunki bu kelgusi yilda moliyalashtirish hajmini qisqartirmaslikka qaratilgan edi. Yangi usulda esa davlat dasturlarini amalga oshirish uchun asosiy miqdoriy ko'rsatkichlar belgilanar, ushbu ko'rsatkichlarga asosan eng maqbul moliyalashtirish hajmini hisoblab chiqish nazarda tutilgan edi.

Ijroiya hokimiyatini qayta tashkil etish komissiyasining faoliyati natijasida qator tavsiyalarni o'z ichiga olgan hisobot tayyorlandi. Budjetni shakllantirish bo'yicha asosiy tavsiyalardan biri budjet mablag'laridan foydalanishning maqsadlari, hajmi va natijalari aniq belgilangan bo'lishi zarur edi. Bundan tashqari, davlat budjeti ijrosi to'g'risidagi hisobotlarda fuqarolarga mablag'lardan foydalanish natijalari yuzasidan haqiqiy ma'lumotlar taqdim etilishi lozimligi ta'kidlandi.

Yangi usuldagi budjetlashtirishning asosiy maqsadi maqsadlarga erishishni ta'minlash va ushbu maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan xarajatlarni aniq baholashdan iborat edi. Natijada, budjetlashtirishning ushbu usuli ijroiya organlarining faoliyatini AQSh Kongressi va soliq to'lovchilar uchun yanada mas'uliyatli va shaffof qildi.

Komissiya faoliyati natijasida AQShning 1950 va 1951 moliya yillari uchun federal budjeti samarali budjetlashtirish tamoyiliga muvofiq shakllantirildi. Unda samaradorlikka yo'naltirilgan budjetlashtirish konsepsiyasining ayrim elementlari qo'llanildi. Xususan, xarajatlarning ayrim moddalari bo'yicha tegishli samaradorlik ko'rsatkichlari belgilandi. 1960-yillarda AQShda dasturiy budjetlashtirishni rivojlantirish doirasida yangi qo'llanma qabul qilindi. Bu qo'llanma davlat budjetini rejalashtirish, davlat dasturlarining maqsadlari, vazifalari va asosiy parametrlarini belgilash, shuningdek, ajratiladigan budjet mablag'larining miqdorini aniqlash tartiblarini o'z ichiga olgan. Ushbu qo'llanma tez orada ko'plab rivojlangan mamlakatlarda ham joriy etildi.

AQShda samaradorlik auditini joriy etish yo'lidagi yakuniy qadamni 1976 yildagi IX yillik hukumat seminarida taqdim etilgan hisobot deb hisoblash mumkin. Unda AQSh Bosh nazoratchisi o'rinbosari davlat auditorlari hukumat faoliyatining keng qamrovli moliyaviy nazoratini amalga oshirish doirasida auditorlarning vakolatlari quyidagi uch jihatni o'z ichiga olishi lozimligini ta'kidladi: davlat mablag'laridan foydalanishda tejamkorlik, samaradorlik va natijadorlikni tekshirish.

XX asr o'rtalariga kelib (1950-yillarning oxiri – 1960-yillarning boshlari), AQSh, Shvesiya, Finlyandiya, Niderlandiya, Buyuk Britaniya va Kanadadagi davlat moliyaviy nazorati tizimida nafaqat budjet mablag'laridan foydalanishning qonuniyligini nazorat qilish, balki ularning samaradorligini baholash amaliyoti ham shakllandi. Boshqacha qilib aytganda, moliyaviy nazoratning yangi turi paydo bo'ldi – samaradorlik auditini.

1970-yillarning oxiriga kelib, samaradorlik auditini o'zining maxsus predmeti, metodologiyasi, maqsad va vazifalariga ega bo'lgan moliyaviy nazoratning mustaqil turi sifatida shakllandi va Oliy auditorlik organlari faoliyatida keng tarqaldi. Bu 1977-yilda Oliy audit organlari xalqaro tashkilotining IX Kongressida qabul qilingan Lima deklaratsiyasida o'z aksini topdi. Lima deklaratsiyasining 4-moddasi 2-bandida samaradorlik auditini moliyaviy auditga teng ahamiyatga ega bo'lgan moliyaviy nazorat turi sifatida mustahkamlangan bo'lib, uning maqsadi davlat ijroiya hukumati faoliyatining tejamkorligini, samaradorligini va natijadorligini baholashdan iborat ekani ko'rsatilgan.

Moliyaviy audit va samaradorlik auditini moliyaviy nazoratning mustaqil turlari bo'lib, mazmunan sezilarli darajada farqlanadi:

Maqsadlar: Moliyaviy auditning maqsadi budjet mablag'lari sarflanishining qonuniyligi va maqsadlilikini, buxgalteriya hisobi va hisobotlarining to'g'riligini tekshirishdan iborat. Samaradorlik auditini esa davlat xarajatlarning tejamkorligini, samaradorligini va natijadorligini tekshirishga yo'naltirilgan.

Tahlil ob'ekti: Moliyaviy audit buxgalteriya hujjatlari, hisobotlar va birlamchi hujjatlarni tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Samaradorlik auditini esa ob'ektga qo'yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish jarayoniga taalluqli normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish asosida o'tkaziladi.

Qo'llaniladigan usullar: Moliyaviy audit qonunchilik va mahalliy normalarga muvofiqligini hujjatli tekshirish orqali o'tkaziladi. Samaradorlik auditini esa aniq algoritmlashtirish mumkin bo'lmagan jarayon bo'lib, fanning turli sohalardagi bilimlardan foydalanish, boshqaruv tizimini tahlil qilish va sintez qilish kabi keng ko'lami tadqiqot usullarini o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, moliyaviy audit ko'proq standartlashtirilgan va reglamentlangan jarayon bo'lgan bo'lsa, samaradorlik auditini kompleks yondashuvni talab qiladi. U bugungi kunda davlat boshqaruvida ham strategik tahlil, ham amaliyotdagi kamchiliklarni aniqlash va yaxshilashga qaratilgan muhim vosita sifatida faol qo'llanilmoqda.

Halqaro oliy audit organlari tashkilotining xalqaro audit standartlarida qayd etilganidek, samaradorlik auditini aniq tartibga solinishi mumkin emas. Samaradorlik auditini — sof shaklda moslashuvchanlik, ijodkorlik va tahliliy ko'nikmalarni talab qiladigan murakkab tadqiqot jarayonidir. Bundan tashqari, samaradorlik auditini amalga oshirishda standartlarda ortiqcha ko'rsatmalar va aniq belgilangan qoidalarning joriy qilinishi uning samarali amalga oshirilishiga to'sqinlik qilishi mumkinligi ta'kidlanadi.

Samaradorlik auditini dunyoda eng keng tarqalgan davr 1970 va 1980 yillarga to'g'ri keladi. Rivojlangan G'arb mamlakatlarida bu jarayonni quyidagi omillar kombinatsiyasi bilan izohlash mumkin:

1. davlat boshqaruvi va budjet jarayonida ma'muriy islohotlarni o'tkazish;
2. natijadorlikka yo'naltirilgan budjetlashtirish tamoyiliga o'tish;
3. davlat organlari vakolatlariga yangi sohalarni boshqarishni kiritish orqali davlat xarajatlarning ko'payishi;
4. tabiiy resurslarning cheklanganligi sababli ulardan yanada oqilona foydalanishni ta'minlash zarurligi;
5. sarflangan xarajatlar, olinadigan natija va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi nisbat konsepsiyasining ishlab chiqilishi;
6. demokratik institutlarning rivojlanishi va jamiyatning huquqiy ongining o'sishi natijasida budjet mablag'larini jamg'arish, taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonlarining shaffofligini ta'minlash hamda davlat mablag'larini boshqaruvchi organlarning javobgarligi darajasini oshirish;
7. davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish orqali davlat mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishga intilish.

Yuqorida keltirilgan omillar dunyo tarixida muhim ahamiyat kasb etgan hodisalarning shakllanishiga turtki bo'lgan. Ushbu jarayonlar natijasida samarali davlat boshqaruvi shakllangan va o'sha mamlakatlarning

rivojlanishi hamda taraqqiy etishiga olib kelgan. Shu bilan birga, rivojlangan mamlakatlarning oliy nazorat organlari faoliyatida samaradorlik auditi ham shakllanib, rivojlangan. Olib borilgan izlanishlar va tadqiqotlar natijasida samaradorlik auditining xorijiy mamlakatlardagi o'ziga xos xususiyatlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Xorijiy mamlakatlarda samaradorlik auditining xususiyatlari.

Mamlakat	Moliyaviy nazorat organi	O'ziga xos xususiyatlari	Tekshirish ob'ekti	Hisobotning shakli va davriyligi
Kanada	The Office of the Audit General	Davlat organlari faoliyatini va dasturiy hujjatlarni samaradoligini to'liq baholashni amalga oshirish	Davlat mablag'laridan foydalanadigan va davlat dasturlarini amalga oshiradigan muassasalar	Canada's Performance Report – samaradorlikka erishish hisoboti. Har yili to'rt marta samaradorlik auditi hisoboti Kanada jamoatlar palatasiga taqdim etiladi.
Buyuk Britaniya	National Audit Office	Tekshirishda asosiy urg'u bevosita va yakuniy natijalarga (ijtimoiy ahamiyatga ega) erishganligini va maqsadli ko'rsatkichlarni bajarilishi bo'yicha tuzilgan choraklik hisobotlarni tekshirishga qaratilgan	Davlat mablag'laridan foydalanadigan muassasalar va 50%dan oshiq daromadlarini ommaviy fondlardan oladigan sub'ektlar	Har yilgi budget ijrosi to'g'risidagi hisobot va Hisob palataning Auditorlik xulosasi parlamentga taqdim etiladi.
AQSh	The Government Accountability Office (GAO)	Davlat dasturlaridagi xatolarni topishga va bartaraf etishga imkon beradi. Ichki audit tizimi davlat boshqaruv organlarining majburiy xususiyati	Davlat va hukumat dasturlarini amalga oshiradigan davlat muassasalari	Har bir vazirlikning yillik hisoboti
Yangi Zelandiya	Audit office	Parlamentga va jamoatchilikka davlat muassasalari talab qilinayotgan ishlarni bajarayotganiga hamda qonuniy va halol faoliyat yuritayotganiga kafolat berish	Milliy rezerv bankidan tashqari, davlat muassasalari va loyihalari	Natijalarga erishilganligi to'g'risidagi hisobot va Hisob palataning auditorlik xulosasi pralamentning vakillar palatasiga kiritiladi
Avstraliya	Australian National Audit Office, ANAO	Shaxsga yoki muassasaga nisbatan qaratilgan samaradorlik auditi, uning faoliyatini har qanday jihatini ko'rib chiqishni yoki tekshirishni anglatadi	Budget mablag'laridan foydalanuvchi barcha muassasalar	Parlamentga har yili taqdim etiladigan budget ijrosi to'g'risidagi hisobot

Ma'lumotlardan ko'rinishicha, rivojlangan davlatlarda oliy moliyaviy nazorat organlari quyidagi vazifalarni amalga oshirmoqda: davlat idoralarning faoliyat samaradorligini baholash, mablag'lardan maqsadli foydalanish holatini aniqlash, davlat dasturlarini amalga oshirishda mavjud imkoniyatlar va ulardan foydalanish holatini tahlil qilish, boshqaruv tizimida ustuvor yo'nalishlarni aniqlash, axborotlarning ishonchligini ta'minlash hamda faoliyat natijalari yuzasidan hisobdorlikni oshirish. Ushbu jihatlar xorijiy tajribalar asosida davlat moliyaviy nazorati tizimida samaradorlik auditini joriy etishning ustuvor jihatlarini asoslab beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish natijasida aniqlandiki, samaradorlik auditi nazoratning samarali vositasi sifatida o'z o'rnini topgan. Mamlakatimizda ushbu nazorat turini amaliyotga joriy etish uning ijobiy natijalar berishiga zamin yaratmoqda.

Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni amalga oshirish va davlat boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning "O'zbekiston-2030" strategiyasida davlat budjeti xarajatlari samaradorligini oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Davlat boshqaruvini samarali amalga oshirish, davlat idoralari faoliyatini optimallashtirish, mavjud resurslardan unumli foydalanish va davlat dasturlarini izchil amalga oshirishda davlat moliyaviy nazorati tizimida

samaradorlik auditini joriy etishga ehtiyoj sezilmoqda. Shu maqsadda, 2021 yil 27 avgustda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 6300-sonli farmoni qabul qilindi.

Ilmiy tadqiqotlar natijasida keltirilgan ma'lumotlar va yuzaga kelayotgan muammolarni inobatga olgan holda, davlat moliyaviy nazorati tizimida samaradorlik auditidan foydalanish samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarda ishlar olib borish maqsadga muvofiq:

Halqaro tajribadan foydalanish: Rivojlangan mamlakatlar tajribasini chuqur tahlil qilib, milliy qonunchilik va qadriyatlarimizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda samaradorlik auditining uslubiy-metodik bazasini yaratish.

Indikator ko'rsatkichlarni takomillashtirish: Budjetdan moliyalashtiriladigan muassasalarning maqsadli indikator ko'rsatkichlarini aniq va haqqoniy ma'lumotlarga asoslanib belgilashni ta'minlash.

Kadrlar tayyorlash: Samaradorlik auditini sifatli o'tkazishni ta'minlash uchun malakali kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha metodikalarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, so'nggi yillarda olib borilayotgan ijobiy o'zgarishlar, jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv jarayonining shiddat bilan rivojlanishi sharoitida davlat moliyaviy nazorati tizimida samaradorlik auditini joriy etish va uni jahon standartlariga mos ravishda shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu o'z navbatida, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va xalq manfaatlariga munosib hissa qo'shishiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 27, 2021 No. 6300 «On measures to further improve the system of public financial control», 27.08.2021
2. ISSAI 1. The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precept; ISSAI 300. Fundamental Principles of Performance Auditing; ISSAI 3000. Standard for Performance Auditing; GUID 3910. Central Concepts for Performance Auditing; GUID 3920. The Performance Auditing Process
3. Смирнов Е.Е. Новое в государственном (муниципальном) финансовом контроле // Аудитор. 2013. № 2.
4. Саунин А.Н. О понятийном аппарате государственного финансового контроля // Финансы и кредит. 2014. № 13.
5. Е.Н.Синева "Аудит эффективности как фактор повышения результативности деятельности контрольно-счётных органов Российской Федерации"// Финансы и контроль. 2004 г.
6. Черняева З.А. "Правовое регулирование аудита эффективности бюджетных расходов: зарубежный опыт и практика применения в Российской Федерации" // Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. г. Москва. 2005 г.
7. Миленький А.В., Демидов П.С. "Программное бюджетирование: преимущества и проблемы" // Научный журнал "Фундаментальные исследования" 2015г. № 2
8. Official website of the U.S. Chamber of Accounts: // www.gao.gov

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

